

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14380203>

TEPAQO‘TON KONI SHAROITIDA KOMBAYNLI KOMPLEKSLARNING ISH UNUMDORLIGINI HISOBLASH

Bobomurodov Azamat Yo‘ldosh o‘g‘li

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti o‘qituvchisi.

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada kon sanoati korxonalarini faoliyatida hamda jahonda kaliy rudalarini ishlab chiqarish va o‘zlashtirish muamolari aniqlash, Kaliyli ruda konlarini qazib olishda yer osti usuli qo‘llanilganda qazilgan hududning geologik- strukturaviy holatining buzilishi va qazish ishlarida yuqori unumdorlikka ega bo‘lgan texnikalardan foydalanish, kaliy tuzlari konida silvinit qatlamlarini kombaynlar yordamida qazishning samarali texnologiyasini ishlab chiqish va ish unumdorligini aniqlash ishlari yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Kaliy rudalari, shaxta, ruda, kon sanoati, kaliy tuzlari, silvinit mineral, kaliy o‘g‘itlari, xloridlar, sulfatlar, konveyer, stvol.*

***Аннотация.** В данной статье рассмотрены проблемы добычи и разработки калийных руд в деятельности горнодобывающих предприятий и в мире, нарушение геолого-структурного состояния выработанной территории при использовании подземного способа разработки месторождений калийных руд, и применение высокопроизводительной техники при земляных работах, поташ. Освещены разработка эффективной технологии добычи сильвинитовых пластов комбайнами на соляной шахте и определение производительности труда.*

***Ключевые слова:** Калийные руды, шахта, руда, горнодобывающая промышленность, калийные соли, сильвинитовый минерал, калийные удобрения, хлориды, сульфаты, конвейер, вал.*

***Abstract.** In this article, the problems of the production and development of potash ores in the activities of mining enterprises and in the world, the violation of the geological-structural condition of the excavated area when the underground method is used in the mining of potash ore deposits, and the use of high-performance techniques in excavation work, potash The development of effective technology for mining sylvinite layers using combine harvesters in the salt mine and determination of work productivity are highlighted.*

***Keywords:** Potassium ores, mine, ore, mining industry, potassium salts, sylvinite mineral, potassium fertilizers, chlorides, sulfates, conveyor, shaft.*

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida kaliyli o‘g‘itlar “Dehqonobod kaliy zavodi” AJda ishlab chiqariladi, ushbu zavod 2010 yil iyul oyida foydalanishga topshirilgan bo‘lib, ishlab chiqarish quvvati yiliga 1200 ming tonna silvinitrudasini va shundan kaliyni ajratib olish quvvati 27 foizni tashkil etadi. Dehqonobod kaliy zavodi tog‘-kon majmuasidagi shaxta maydonini ochish va qazib olishga tayyorlash tartibi quyidagicha amalga oshiriladi. Konni ochish № 1 toza havo yetqazib beruvchi va transport ishlarini bajaruvchi va № 2, 3 konveyer-shamollatishni amalga oshiruvchi qiya stvollar o‘tiladi.

№1 stvol rudnikka toza havo oqimini yetqazib berish, materiallar, uskunalari va ishchi xizmatchilarni ish joylariga tushirish ishlari uchun mo‘ljallangan;

№2 stvol ishlatilgan havo oqimini rudnikdan tashqariga chiqarish, hamda unda lentasining eni 1000 mm bo‘lgan konveyer o‘rnatilgan bo‘lib, qazib olingan silvinit rudasini yer yuzasiga chiqarish ishlari uchun mo‘ljallangan .

№3 stvol ishlatilgan havo oqimini rudnikdan tashqariga chiqarish, shuningdek unda lentasining eni 1200 mm bo‘lgan konveyer o‘rnatilgan bo‘lib, qazib olingan silvinit rudasini yer yuzasiga chiqarish ishlari uchun mo‘ljallangan.

Qiya stvollar oralaridagi masofa 40 metrni tashkil qiladi. Avtomashina va transport harakatlanishiga qulaylik yaratish maqsadida har 350-400 metrda bosh konveyer shtreki o‘tkazilgan, bunda konveyerning burilish uchastkalarida burilish radiusi 300 m dan kam bo‘lmagan shtrek o‘tilgan.

Shaxta maydonining markaziy qismi zaxiralarini ochish uchun qiya stvoldan bosh uklon o‘tilgan. Ruda tanasiga yopishgan tosh tuz bo‘ylab shimoliy yo‘nalishda ikkita bosh transport (shamollatish), konveyer shamollatish va shamollatish uklonlari o‘tilgan. Qazib olishning xavfsizlik sharoitlaridan kelib chiqib shaxta maydoni gidrohimoyalovchi seliklari bilan uch qismga bo‘lingan: markaziy, janubiy-g‘arbiy va shimoliy-sharqiy.

732,39 m gorizontda stvol atrofi inshootlari o‘tilgan. Stvol atrofi inshootlari hududida burg‘ilash portlatish usuli hamda kombayn yordamida umumshaxta ishlab chiqarishga xizmat qiluvchi bir qator kameralar qazib o‘tilgan. Bularga: Yer osti bosh shamollatish qurilmasi, kutish kamerasi, markaziy suv chiqarish stansiyasi, markaziy yer osti suvlarini yig‘ish ombori, markaziy elektr taqsimot stansiyasi, yong‘inga qarshi materiallar ombori, favqulodda vaziyatlar ombori kiradi.

Quyi II qatlamini kon-geologik yotish sharoitlarini hisobga olgan holda, shuningdek qazib olish kombaynlari va o‘ziyurar vagonlar hamda lentali konveyerlarning ishlashi uchun qulay sharoit yaratish maqsadida stvollar va asosiy kon lahimlarning qiyalik burchagi 8° dan oshmasligi talab etiladi.

Shaxta maydonining sharqiy chegarasida, stvolning transport gorizonti bilan kesishgan qismida stvol atrofi qo‘rasi inshootlari qurilgan. Stvollarning transport gorizontlari bilan kesishgan joyida KL-1000 markali bosh magistral konveyerdan №

3 stvoldagi KL-1200 markali magistral konveyerga o'tkazadigan 60 t va 700 t hajmdagi umumshaxta rudani qayta yuklash bunkiri hamda stvolning oxirida yer osti suvlarini yig'ish ombori joylashtirilgan.

Koni qazib olish loyihasiga binoan yer osti suvlaridan himoya qilish uchun shaxta maydonini uchta uchastkaga bo'lingan. Bundan quyidagi maqsadlarda foydalaniladi:

Shaxta maydonini bitta uchastkasini qazib olishda boshqa uchastkalani yer osti suvlari bosishidan maksimal darajada himoya qilish;

Rudnikda kon ishlari olib borilishini avariya holatlarini oldini olish;

Rudnikdagi transport uskunalari va qazib olish kombaynlarining minimal darajada ishsiz qolishini ta'minlash.

Har bir uchastkalar oralig'ida yer osti suvlaridan himoya qiluvchi seliklar qoldirilib, uchastkani ochish ishlari imkon darajada kam sonli lahimlaryordamida amalga oshiriladi. Lahimlar suvdan himoya qiluvchi tutashtirma qurish imkonini beradigan mustahkam tog' jinslari orasidan o'tiladi. Lahimlar orasidagi masofa ularni o'zaro bir-biridan ajratib turadi.

Rejali ogohlantiriluvchi ta'mirlarni hisobga olgan holda kombaynli kompleksning ish vaqtini hisoblash.

Kombaynli komplekslarning normal holatda ishlashi ularning o'z vaqtida texnologik ko'zdan kechirilishi va ta'mirlanishi natijasida amalga oshiriladi.

Kombaynli komplekslarning ish kuni yiliga 330 kun, 35 kun texnik ko'rik, joriy va kapital kuzatuvlarga qaratilgan. Undan tashqari har smenada 1 soat texnik ko'rik, shuningdek o'rtacha 2,5 soat kombayn va o'ziyurar vagonlarni sovutishga hamda elektr uskunalarini ko'chirishga ajratiladi.

1. Rejali ogohlantiriluvchi ta'mirlarni hisobga olgan holda kombaynli kompleksning yillik ish kunlari

$$365 - 35 = 330 \text{ kun.}$$

Kombaynli komplekslarning ish rejimi – 8 soatdan 3sme

Kombaynli kompleksning smenadagi ish vaqti (T_{sm}):

$$T_{sm} = 8 - 2,5 - 1 = 4,5 \text{ soat/sm}$$

Bir yildagi smenalar soni (S_{yil}):

$$S_{yil} = 330 * 3 = 990 \text{ smena}$$

Kombaynli komplekslarning bir yildagi umumiy ish vaqti (T_{yil}):

$$T_{yil} = 990 * 4,5 = 4455 \text{ soat}$$

2. Kombaynli komplekslarning ruda qazib olishdagi ish davri .

Kombaynli komplekslarning ish davri .

a) – ketma-ketli davr,

b) – parallel davr.

Vaqt: **tk** – Kavjoydan kombayn yordamida rudani qazib olish va o‘ziyurar vagonga yoki qayta yuklash bunkiriga yuklash;

td- rudani yetqazib berish;

t1- Qayta yuklash bunkeridan rudani o‘ziyurar vagonga yuklash;

tkp – Kombaynning ishsiz vaqti;

Ts- davr.

Hisoblash vaqtida rudani qayta yuklash bunkeridan rudani o‘ziyurarvagonga yuklash hamda konveyr yoki rudatushirish skvajinasigacha tashish bir davr deb qabul qilingan.

t1- Rudani qayta yuklash bunkeridan rudani o‘ziyurar vagonga yuklash vaqti 1,5 minut.

td - Rudani yetqazib berish vaqti ruda massasiga, o‘ziyurar vagonning bo‘shatish punktigacha va teskari yo‘nalishdagi harakatiga bog‘liq :

$$td = tm + (Ld * 2 / Vo'r) = 3 + (200 * 2 / 75) = 8,5 \text{ min} ,$$

Bu yerda:

tm – O‘ziyurar vagonning yuklash, bo‘shatish va manyovr qilish vaqti o‘rtacha 3 minut;

Ld – Yetqazib berish masofasi, 200m (kameraning o‘rtacha uzunligi);

Vo‘r – Tormoz yo‘lini hisobga olgan holda o‘ziyurar vagonning o‘rtacha harakat tezligi m/min;

$V_{sr} = V_m \cdot k_d \cdot k_n \cdot L_d / (L_d + 2lt) = 145 * 0,7 * 0,85 * 200 / (200 + 2 * 15) = 75 \text{ m/min.}$, Bu yerda:

Vm- Texnik pasportiga ko‘ra o‘zi yurar vagonlarning(yuklangan va yuksiz) o‘rtacha tezligi m/min; o‘zi yurar vagonlarning harakat tezligi: 10⁰ qiyalikda 20% va 15⁰ qiyalikda 30% gacha pasayadi.

kd – yo‘l sharoitlariga ko‘ra o‘zi yurar vagonlarning harakat tezligini pasayish koeffitsienti (0,7 ga teng deb qabul qilingan);

kn – rejadan tashqari to‘xtalishlar koeffitsienti (0,85 ga teng deb qabul qilingan)

lt – o‘rtacha tormoz yo‘li(15m deb qabul qilingan);

$$V_m = (V_{gr} + V_p) / 2 = (10 + 7,5) / 2 = 8,75 \text{ km/soat yoki } 145 \text{ m/min.}$$
 Bu yerda:

Vgr – vagonning yukli holatdagi harakat tezligi, 7,5 km/soat.; **Vp** – vagonning yuksiz holatdagi harakat tezligi 10 km/soat. Shunday qilib bir sikl:

$$T_s = t_1 + t_d = 1,5 + 8,5 = 10 \text{ min ga teng.}$$

O'zi yurar vagonlarning texnik xarakteristikasi

1-jadval

Ko'rsatgichlar	5VS-15M
Yuk ko'tarish qobilyati, t	15
Eng yuqori harakat tezligi, km/soat	
yukli	7,5
yuksiz	10
Kabel barabanining o'lchami, m	200
Massasi, t	17,7

O'zi yurar vagonlarning yuk ko'tarish qobilyati lahimlarning qiyaligiga qarab pasayib boradi: 5^o qiyalikda 0,97 , 10^o qiyalikda 0,88 va 15^o qiyalikda 0,77.

5VS-15M markali o'ziyurar vagonning yuk ko'tarish qobilyati **Q = 15t ga teng**, qiyalik(0,77)ni hisobga olgan holda bir sikldagi yuk ko'tarish qobilyati:

$$Q_s = Q * 0,77 = 15 * 0,77 = 11,55 \text{ tonna ruda}$$

Smenadagi sikllar sonini topamiz (N) :

$$N = T_{sm} / T_s = 4,5 * 60 / 10 = 27 .$$

Kombaynli kompleksning bir smenadagi ish unumdorligi (P_{sm}) :

$$P_{sm} = N * Q_s = 27 * 11,55 = 312 \text{ t/sm.}$$

Kombaynli kompleksning bir yildagi ish unumdorligi (P_{yil}) :

$$\mathbf{R_{yil} = P_{sm} * S_{yil} = 312 * 990 = 308\ 880 \text{ t/yil.}} \text{ Bu yerda:}$$

S_{yil} = 990 – bir yildagi smenalar soni.

Xulosa. Hozirgi vaqtda Tepaqo'ton kaliy tuzlari konida qazish ishlari texnologiyasi quyidagicha: kombayn silvinit rudasini parchalaydi, uni vaqtincha yukni tushirish va ortish uchun ishlatiladigan mashina bunkerida saqlaydi va o'ziyurar vagon foydali qazilmani uzatuvchi bunkerdan rudani tushirish joyiga yetqazib beradi. Amaldagi texnologiyaning asosiy kamchiliklari "Ural" tipidagi qazish kombaynlarning unumdorligi nisbatan pastligi, kombaynning qazish ishlari olib boriladigan shtrekdan uzoqlashishi bilan uning bekor turib qolish vaqtining ko'payishi, bu esa kombayn kompleksining unumdorligini pasaytiradi, shuningdek qazib olish jarayonida rudaning yo'qolishi va aralashuvini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Latipov Z.Yo., Karimov Yo.L., Xo‘jaqulov A.M., Avlakulov A.M., Shukurov A. Yu., Kaliy rudalarini o‘zlashtirish va chiqindilarning atrof-muhitga salbiy ta’sirini pasaytirish muammolari // Innovation texnologiyalar. – Qarshi, 2020. – №4. – 18b.

2. Каримов Ё.Л., Якубов С.И., Муродов Ш.О., Нурхонов Х., Латипов З.Ё. Экологические аспекты Дехканабадского рудного комплекса по добыче калийных руд // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2018. – №3.

3. Каримов Ё.Л., Латипов З.Ё., Каюмов О.А., Боймуродов Н.А. Разработка технологии закрепления солевых отходов рудника Тюбегатанского горно-добывающего комплекса // Универсум: технические науки. – Москва, 2020. – №12(81). – С. 59-63.

4. Латипов З.Ё., Бобомуродов А.Й., Хасанов Ш.Р., Абдиназаров У.Б. Расчет производительности комбайновых комплексов в условиях рудника Тюбегатанского месторождения калийных солей // Универсум: технические науки. – Москва, 2022. – №1(94). – С. 5-10

5. Обоснование технических предложений по повышению эффективности комбайна «Урал-20Р» при разработке калийных пластов «АБ», «В» и Красный ИИ»: отчет/ руковод. Г.Д. Трифанов; ООО «РКС». – Перм, 2008.

6. Минеев В.Г. Агрохимия: учебник. – 2-э изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ, изд-во Колоса, 2004. – 720 с.

7. www.iiasa.ac.at -Modeling Land-Use and Land-Cover Changes